

УДК: 616.697-008.8-07

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ОБСТРУКТИВНОЙ АЗОСПЕРМИИ: НАШ ОПЫТ

УРАҚБАЙ АБЫЛХАЙЫР БӨКЕНБАЙҰЛЫ

Врач-резидент второго года обучения по специальности «Урология и андрология (взрослая, детская)»

Южно-Казахстанская медицинская академия

ЕРТАЕВ ӨМІРЗАҚ БАҚЫТҰЛЫ

Врач-резидент второго года обучения по специальности «Урология и андрология (взрослая, детская)»

Южно-Казахстанская медицинская академия

ОСТЕМИРОВ БАҒДАТ УМИРЗАҚҰЛЫ

Врач-резидент второго года обучения по специальности «Урология и андрология (взрослая, детская)»

Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова

Научные руководители – к.м.н., доцент **М.Н. САРКУЛОВ**, уролог-андролог **Б.А. ДАУКЕНОВ**

Шымкент, Казахстан

***Актуальность:** Обструктивная азооспермия (ОА) остается одной из наиболее сложных и актуальных проблем современной андрологии, составляя 20-40% всех случаев азооспермии. Особую значимость данной проблеме придает тот факт, что ОА является потенциально обратимой формой мужского бесплодия при условии своевременной и точной диагностики уровня обструкции. Согласно последним клиническим рекомендациям, ключевым аспектом ведения таких пациентов является дифференциальная диагностика между обструктивной и необструктивной формами азооспермии, поскольку ошибка на этом этапе приводит к принципиально разным подходам к лечению - от реконструктивной микрохирургии до применения вспомогательных репродуктивных технологий.*

***Ключевые слова:** Обструктивная азооспермия, микрохирургические реконструктивные операции, трансуретральная резекция семявыбрасывающих протоков, вспомогательные репродуктивные технологии*

Цель исследования – провести комплексный анализ диагностических и лечебных алгоритмов при обструктивной азооспермии на основе сопоставления собственных клинических данных с положениями современных клинических рекомендаций, с особым акцентом на оценку отдаленных результатов различных методов лечения, включая микрохирургические реконструктивные операции и трансуретральная резекция семявыбрасывающих протоков

Материалы и методы исследования: В исследование включены данные 74 пациентов с верифицированной азооспермией, находившихся на лечении в Mens Clinic города Шымкент, в период с 2023 по 2024 год. Всем пациентам проводилось комплексное обследование согласно протоколу, включающее: детальный сбор анамнеза с акцентом на перенесенные оперативные вмешательства, воспалительные заболевания органов малого таза; физикальное обследование с оценкой объема и консистенции яичек, пальпацией придатков и семявыносящих протоков; лабораторную диагностику (расширенная спермограмма с центрифугированием, гормональный профиль – ФСГ, ЛГ, тестостерон, ингибин В, пролактин); генетическое тестирование (кариотипирование, анализ микроделеций Y-хромосомы) при наличии показаний; инструментальные методы исследования (УЗИ органов мошонки с

доплерографией, трансректальное УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков). В зависимости от выявленного уровня обструкции применялись соответствующие методы лечения: микрохирургическая эпидидимовазостомия (при обструкции на уровне придатка), вазоэпидидимостомия (при сочетании обструкции придатка и семявыносящего протока), трансуретральная резекция семявыбрасывающих протоков (при обструкции на этом уровне). Во всех случаях хирургической коррекции проводился интраоперационный забор сперматозоидов (MESA/TESE) для последующей криоконсервации.

Результаты исследования: По результатам комплексного обследования у 16 (21,6%) из 74 пациентов была верифицирована обструктивная форма азооспермии. При анализе уровня обструкции было установлено: у 7 пациентов – обструкция на уровне придатка яичка, у 5 – на уровне семявыносящего протока, у 4 – на уровне семявыбрасывающих протоков. Микрохирургические реконструктивные вмешательства были выполнены 11 пациентам, при этом положительный результат (появление сперматозоидов в эякуляте в послеоперационном периоде) достигнут у 9 (81,8%) пациентов. Особый клинический интерес представляют результаты трансуретральной резекции семявыбрасывающих протоков у двух пациентов: в первом случае в послеоперационном периоде отмечалось появление сперматозоидов в эякуляте в концентрации, достаточной для использования в программах вспомогательных репродуктивных технологий во втором случае произошло естественное наступление беременности у партнерши через 4 месяца после операции. Среднее время до восстановления сперматогенеза после реконструктивных операций составило $3,2 \pm 0,8$ месяца.

Заключение: 1. Комплексный диагностический алгоритм, основанный на положениях современных клинических рекомендаций, позволяет с высокой точностью дифференцировать формы азооспермии и определить уровень обструкции, что является залогом успешного лечения. 2. Микрохирургические реконструктивные операции демонстрируют высокую эффективность (81,8%) при корригируемых формах обструктивной азооспермии и должны рассматриваться как метод первого выбора при отсутствии противопоказаний. 3. Трансуретральная резекция семявыбрасывающих протоков является высокоэффективным методом лечения обструкции на этом уровне, что подтверждается случаями восстановления фертильности и наступления естественной беременности. 4. Интраоперационный забор и криоконсервация сперматозоидов должны являться обязательным компонентом хирургического лечения обструктивной азооспермии, обеспечивая резервный вариант для программ ВРТ. 5. Представленные клинические случаи успешного восстановления фертильности после трансуретральной резекции семявыбрасывающих протоков подчеркивают важность точной топической диагностики уровня обструкции и выбора адекватного метода хирургической коррекции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Silber SJ, et al. Review of Azoospermia. *Fertility and Sterility*. 2014;102(6):1623-33.
2. Schlegel PN, et al. Obstructive azoospermia. *Current Urology Reports*. 2014
3. Belker AM, et al. Microsurgical epididymovasostomy for obstructive azoospermia: factors affecting postoperative fertility. *J Urol*. 1995;153(1):167-70.
4. Lee JY, Diaz RR, Choi YD, Cho KS. Hybrid method of transurethral resection of ejaculatory ducts using holmium: yttrium-aluminium garnet laser on complete ejaculatory duct obstruction. *Yonsei Med J*. 2013;54(4):1062-5.
5. Miscio MD, et al. Transurethral resection of the ejaculatory ducts: etiology of obstruction and surgical treatment options. *Andrology*. 2019;7(3):383-390.